

தற்போதைய கல்விச் சூழ்நிலையில் தமிழ் மூலம் ஸ்டெம் கற்றல்-

கற்பித்தலின் முக்கியத்துவம்

Significance of STEM Pedagogy Through Tamil in Present Academic Scenario

முனைவர் வீ. ரெங்கநாயகி, இணைப்பேராசிரியர், துவாரகதாஸ் கோவர்தன் தாஸ்

வைணவக் கல்லூரி, சென்னை, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

Dr. V. Renganayaki, Associate Professor, Dwaraka Doss Goverdhan Doss Vaishnav College, Chennai, Tamilnadu, India

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6664-4242>

DOI: 10.5281/zenodo.13330027

Abstract

STEM education has been evolving and it is very important for the future of India. In the 21st century, scientific and technological innovations have become increasingly important, as we face the benefits and challenges of both globalization and a knowledge based economy. India Innovation Growth Programme (IIGP) 2.0 is a unique initiative by the Department of Science and Technology of our government, with this in mind. IMPRINT INDIA is a multi-stakeholder mission programme aimed at bridging the scientific knowledge base created through fundamental as well as applied research, and fruitful translation of the same in local vernacular languages for the betterment of society. Teaching Science through Tamil will reach Tamil medium students and more public. MoE in partnership with Vigyan Prasar and the National Council of Science Museums promotes nationwide efforts to institutionalise STEM activities. In this context, the role of higher education in evolving STEM and STEAM pedagogy in regional languages is the need of the hour. It will also satisfy one of the goals of Sustainable Development Goals (SDG - 4 - Quality Education) of the United Nations in the educational sector. Hence, this paper discusses the importance of learning and hands-on experiences that enrich students' creativity and innovation with STEM and STEAM teaching-learning methodology.

Keywords: STEM, STEAM, Tamil, Pedagogy, Academia, SDG Goal - 4, Quality Education.

ஆய்வுச்சுருக்கம்

இருபத்தி ஒன்றாம் நூற்றாண்டில், உலகமயமாக்கல் மற்றும் அறிவு சார்ந்த பொருளாதாரம் ஆகியவற்றின் நன்மைகளையும் சவால்களையும் நாம் எதிர்கொள்வதால், அறிவியல் தொழில்நுட்ப கண்டுபிடிப்புகள் பெருமளவில் முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளன. இக்காலகட்டத்தில் வளர்ச்சியடைந்து வரும் ஸ்டெம் (STEM - Science, Technology, Engineering, Mathematics and STEAM - Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) கல்விமுறை, நமது நாட்டின் எதிர்காலத்திற்கு முக்கியமானது. இதை மனதில் கொண்டு, நமது அரசாங்கத்தின் அறிவியல் தொழில்நுட்பத் துறையின் தனித்துவமான முயற்சியே, இந்திய

புத்தாக்க வளர்ச்சித் திட்டம் (IIGP) 2.0. அடிப்படை மற்றும் பயன்பாட்டு ஆராய்ச்சியின் மூலம் சமூகத்தின் முன்னேற்றத்திற்காக உருவாக்கப்பட்டது IMPRINT INDIA திட்டம். தமிழில் கற்பிப்பதால், தமிழ் வழிக்கல்வி பயில்வோரையும் பொதுமக்களையும் அறிவியல் கருத்துகள் பரவலாகச் சென்றடைய முடிகிறது. அறிவுத் தளங்களிற்கு இடையேயான இடைவெளியை குறைக்க முடியும். விக்யான் பிரசார் மற்றும் அறிவியல் காட்சியகங்களின் தேசிய குழுவுடன் (NCSM) இணைந்து இத்தகு ஸ்டெம் செயல்பாடுகளை நாடு முழுதும் முன்னெடுக்க பல்வேறு முயற்சிகளை ஊக்குவிக்கிறது மத்திய கல்வி அமைச்சகம். கல்வித் துறையில் ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் நிலையான வளர்ச்சி இலக்குகளின் (SDG - 4 - தரமான கல்வி) இலக்குகளில் ஒன்றையும் இது பூர்த்தி செய்யும். இச்சூழலில், ஸ்டெம் கற்பித்தலை மேலும் மேம்படுத்துவதில் உயர்கல்வியின் பங்கு காலத்தின் தேவையாகும். மாணவர்களின் படைப்பாற்றலையும் புதுமை காணும் மாண்பையும் வளப்படுத்தும் ஸ்டெம் கற்பித்தல்-கற்றல் முறையின் முக்கியத்துவத்தை இந்தக் கட்டுரை விவரிக்கிறது.

கலைச்சொற்கள்: STEM, STEAM, தமிழ், கல்வியியல், கல்வித்துறை, SDG இலக்கு - 4, தரமான கல்வி.

முன்னுரை

இந்தியாவின் அறிவியல் பாரம்பரியம் அனைவரையும் ஈர்க்கக்கூடிய ஒன்று. பண்டைய காலங்களிலிருந்தே, நம் நாட்டில், வானியல், மருத்துவம், விவசாயம், பொருளறிவியல், கணிதம் போன்ற பல்வேறு துறைகளில் ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. நம் நாடு, ஒரு வலுவான, அறிவொளி பெற்ற சமூகமாகவும், உலகின் மூன்று பெரிய பொருளாதாரங்களில் ஒன்றாகவும் உள்ளது. இந்த இருபத்தியொன்றாம் நூற்றாண்டில், இந்தியாவை ஆராய்ச்சி மற்றும் கண்டுபிடிப்புகளில் முன்னணியில் ஆக்குவதற்கும், மேலும், மேற்கூறியவற்றை சாத்தியப்படுத்துவதற்கும், அறிவியல், தொழில்நுட்பம், பொறியியல் மற்றும் கணிதம் (Science, Technology, Engineering, Mathematics அல்லது STEM / அறிவியல், தொழில்நுட்பம், பொறியியல், கலைகள் மற்றும் கணிதம் STEAM) சார்ந்த கல்வி முறை வலுப்படுத்தப்பட வேண்டும். நம் தேசிய கல்விக் கொள்கையில் (NEP 2020) ஸ்டெம் மற்றும் ஸ்டீம் கல்வியின் பங்கு மிகவும் முக்கியமானது. பல்வேறு நாடுகளும் இதேபோன்ற இலக்கைக் கொண்டுள்ளன. எனினும், இந்தியா உட்பட சில நாடுகளில், செயல்பாடு அடிப்படையிலான ஸ்டெம் கற்றல்-கற்பித்தல் முறை சந்திக்கும் சவால்கள் அதிகம்.

ஸ்டெம் (STEM) என்பது அறிவியல், தொழில்நுட்பம், பொறியியல் மற்றும் கணிதம் ஆகியவற்றின் சுருக்கமாக இருந்தது. தற்போது இதனோடு நுண்கலைகள் இணைந்து ஸ்டீம் (STEAM) என்று புழக்கத்தில் உள்ளது. பலசமயங்களில், M என்பது மருத்துவத்தையும் A என்பது கலைகளையும் (ARTS) சேர்த்து குறிக்கும் வழக்கமும் உண்டு. மேற்கூறிய துறைகளை தனித்தனியாகக் கற்பிப்பதைவிட, அவற்றை நிஜ உலக பயன்பாடுகளின் அடிப்படையில், ஓர் ஒருங்கிணைந்த கற்றல் முறையின் முன்னுதாரணமாக ஒரு குடையின் கீழ் ஒன்று சேர்க்கிறது 'ஸ்டீம்'(STEAM) முறை. ஸ்டெம் (STEM) கல்வி நமது அன்றாட அனுபவங்களை வடிவமைக்கிறது. இந்தியக் கல்விச்சூழலில், இதன் முக்கியத்துவம், தேவை, இதனை ஊக்குவிக்க நம் நாட்டில் எடுக்கப்பட்ட முன்னெடுப்புகள், எதிர்கொள்ளும் சவால்கள் ஆகியவற்றைப் பற்றி, இவ்வாய்வுக் கட்டுரையில் விரிவாகக் காணலாம்.

மீள்பார்வை

பொதுவாக, அறிவியல் தொழில்நுட்பத்திற்கும் நம் சமுதாயத்திற்கும் இடையே ஒரு இடைவெளி இருந்து கொண்டே இருக்கிறது. அறிவியல் தொழில்நுட்பத்தின் நுகர்வோராகவே நாம் அதிகம் இருக்கிறோம். அதன் வளர்ச்சிக்கு பங்களிப்பவராக இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை சற்றே குறைவு. மேலும், வளர்ந்த நாடுகளுக்கீடாக சாதாரண குடிமகனுக்கும் அறிவியல் முன்னெடுப்புகளைக் கொண்டு வரவேண்டிய நேரம் இது (உத்ரா து., மணிகண்டன் எஸ், பக் 45-53). திறந்தநிலை சோதனைகள் (Open Ended Experiments), அறிவியல் கருத்துக்களைக் கற்றுக்கொள்வதற்கு உதவுவது மட்டுமல்லாமல், ஸ்டெம் (STEM) சார்ந்த திறன்களை வளர்க்கவும் உதவுகிறது. அறிவியல் சார்ந்த திறன்களை வளர்ப்பது அறிவியல் கல்வியின் நோக்கங்களில் ஒன்றாகும். ஏனெனில் அவை அன்றாட பிரச்சனைகளை தீர்க்க உதவுகின்றன. மற்றும் சமூக, பொருளாதார சிக்கல்களை நோக்குவதற்கும் ஜனநாயக முறையில் தீர்வு காண்பதற்கும் பெரும்பங்களிக்கின்றன (தபேர் கே.எஸ்., அஃபன் பி, பக் 493-504). குறிப்பாக, திறன்களையும் அறிவையும் வளர்த்துக் கொள்ளுவதால், இளைய தலைமுறையினர் நிலையான வளர்ச்சி நோக்கி செயல்பட முடியும். யுனெஸ்கோ (UNESCO) பரிந்துரைக்கும் நிலையான வளர்ச்சிக்கான இலக்குகளை (SDG GOALS) உலக நாடுகள் அனைத்தும் ஒப்புக்கொள்கின்றன (யுனெஸ்கோ, கல்வியில் உள்ளடக்கம் மற்றும் சமத்துவம்). நம் நாட்டிலும், சமீபத்திய தேசிய கல்விக் கொள்கை (National Education Policy), இதை எதிரொலிக்கிறது. ஸ்டெம் (STEM) கல்வியில், அனுபவம் கூட்டும் கற்றல் (Experiential Learning), சிக்கலைத் தீர்க்கும் திறன்களை மேம்படுத்தல் (Improving Problem Solving Skills) மற்றும் நேரடி அனுபவக் கற்றல் (Direct Experiential Learning) பெரும் பங்கு வகிக்கின்றன. அறிவியல் மனப்பாங்கோடு, திறனாய்வு பற்றிய சிந்தனை, கேள்விகேட்டல், கண்டுபிடிப்பு,

கலந்தாலோசித்தல், பகுப்பாய்வு ஆகியவற்றின் அடிப்படையிலான கற்றல், இவ்வகை கற்றல்-கற்பித்தலின் மையமாக இருக்கிறது (தேசியக் கல்விக் கொள்கை 2020).

ஒரு வலுவான ஸ்டெம் (STEM) கல்விமுறையானது, திறனாய்வுத் தன்மை கொண்ட சிந்தனையாளர்கள், சிக்கலைத் தீர்ப்பவர்கள் மற்றும் அடுத்த தலைமுறை கண்டுபிடிப்பாளர்களை உருவாக்குகிறது. அதிக எண்ணிக்கையிலான விஞ்ஞானிகள் மற்றும் பொறியாளர்களை உருவாக்கும் நாடுகளில் இந்தியாவும் ஒன்று என்பதைக் கருத்தில் கொண்டு, கடந்த சில ஆண்டுகளில் ஸ்டெம் (STEM) செயல்பாடுகளின் வளர்ச்சி கணிசமாக உயர்ந்துள்ளது (ரவி பகர், தி இந்து, பக் 4). பதின் பருவ மாணவர்களின் மனம், தகவமைப்பு முறையில் வளர்கிறது. அறிவியல் கோட்பாடுகள் தெளிவாக புரியாமல் போவதால், இடைநிலைப் பள்ளி என்பது இடைவெளி தொடங்கும் இடமாகிறது. இதனைத் தகர்க்க தாய்மொழியில் அறிவியலை புரிந்து கொள்ளுதல் அவசியம். இதன் மூலம், பல்கலைக்கழகங்களில் அதிகரிக்கும் இந்த இடைவெளியைக் குறைக்க இயலும். சிறந்த ஆக்க அளவினை பெறுவதற்கும், வருங்காலத்தில், நல்ல குடிமக்களை உருவாக்குவதற்கும் பல்கலைக்கழகத்தில் ஸ்டெம் கல்வியை நடைமுறைப்படுத்துவது கட்டாயமாகும் (த்வீப்னா கர்க், பக் 9-13). இவ்வாறாக தொழில்நுட்பம், பொறியியல் மற்றும் பிற துறைகள், நம் வாழ்வின் ஒவ்வொரு அம்சத்தையும் ஆக்கிரமித்து ஒரு புதிய வாழ்க்கை முறையை பிரதிபலிக்கிறது.

இன்றைய சூழலில் ஸ்டெம் (STEM) முறை கற்றல்-கற்பித்தலின் அவசியம்

மனனம் செய்து கற்பது, நம் அறிவு விரிவாக்கத்திற்கு ஓர் எல்லைக்கோடு போட்டுவிடுகிறது. பல்வேறு அறிவுக்களங்களுக்கு இடையே, இவ்வெல்லைகளைத் தகர்த்து விரிவடைவடையச் செய்வதே, ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட ஸ்டெம் முறையின் நோக்கமாகும். ஆகவே, துறைகளின் கல்விசார் அறிவு இடைவெளிகளைக் குறைக்க, இணைப்புகள் தேவைப்படுகின்றன. அவ்வாறாக ஒரு எல்லையை, ஒரு தடையாகப் பார்ப்பதற்குப் பதிலாக, அது கற்பதற்கான சாத்தியக்கூறாகக் கருதப்பட வேண்டும். ஏனெனில் ஒரு துறையின் எல்லையில் தான், இரு தர்ப்பும் பொதுவாக அக்கறை கொள்ளும் விஷயங்கள் உள்ளன (லியூங் ஏ, பக் 1). ஸ்டெம் (STEM) நுட்பம் என்பது அறிவியல், தொழில்நுட்பம், பொறியியல், கணிதம்-ஆகிய நான்கு பாடங்கள் மட்டுமே உள்ளடக்கியது அல்ல; பொறியியல், உயிரியல், மருத்துவம், சுகாதார அறிவியல், ஆற்றல், தகவல் தொழில்நுட்பம், விவசாயம் மற்றும் சுற்றுச்சூழலியல் போன்ற துறைகளில், சவாலான தொழில்முறை மற்றும் தொழில்நுட்பக் கல்வியுடன், பாடதிட்டக்கல்வியை இணைக்கும் பாலமாக இருக்கிறது; இத்தகைய ஸ்டெம் (STEM) கற்றல் முறைகளே, தொழில் மற்றும் வாழ்க்கை வெற்றிக்கான பாதைகளை அமைக்கிறது (ஹோஷ்லாந்தர், ஜி., யானொப்ஸ்கி, டி., பக் 60-65). பல்வேறு காலகட்டத்தில் ஏற்படும் சமூக,

பொருளாதார சிக்கல்களுக்கான தீர்வாகத்தான் ஸ்டெம் முறைகள் மலர்ந்துள்ளன. அவற்றை கையாள்வதற்கு, பலதரப்பட்ட அணுகுமுறைகள் தேவைப்படுகின்றன (காஸ்ஸா பி., ஸ்லேட்டர் டி. எஃப்., பக். 53-66). சாகா திட்டம் (SAGA) என்பது அறிவியல், தொழில்நுட்பம் மற்றும் புதுமை காணுதலில் (STI) பாலின சமத்துவத்திற்கு (Gender Equality) ஆதரவாக, யுனெஸ்கோவின் (UNESCO) பணியை வலுப்படுத்த 2015ல் தொடங்கப்பட்ட உலகளாவிய திட்டம். கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சியின் அனைத்து மட்டங்களிலும் இருக்கும் இத்துறைகளில் தற்போதைய பாலின இடைவெளியைக் குறைக்க, உலகளவில் பல்வேறு வழிமுறைகளை அரசாங்கங்களுக்கும் கொள்கை வகுப்பாளர்களுக்கும் வழங்குவதே இதன் முக்கிய நோக்கம் (சாகா, யுனெஸ்கோ, ஸ்டெம் மற்றும் பாலியல் முன்னேற்றம்). நம் இந்திய நாட்டின் திட்டங்களான KIRAN, GATI, WOS, CURIE போன்றவை மகளிரின் பங்கேற்பு மற்றும் அங்கீகாரத்தை அதிகரிக்க வழிவகுக்கின்றன (பெண் விஞ்ஞானிகளுக்கான திட்டம், DST).

ஸ்டெம் (STEM) முறையின் முக்கியத்துவம்

தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்துபவர்கள் என்ற நிலையிலிருந்து புதிய கண்டுபிடிப்புகளையும், புதுமையானவற்றை படைக்கும் படைப்பாளர்களாக மாணவர்களை உயர்த்த உதவுவதால், ஸ்டெம் (STEM) கல்வி முறை காலத்தின் தேவை ஆகும். நமது எதிர்கால வேலை வாய்ப்புகளில் பெரும்பாலானவை, ஸ்டெம் (STEM) வகையின்கீழ் வரும் என்பதை பல உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டு ஆய்வுகள் உறுதிப்படுத்துகின்றன. ஆகையால் இத்துறையில், பல புதிய வேலை வாய்ப்புகள் உருவாக்கப்பட உள்ளன. தொழில்நுட்பத்தினால் வேகமாக வளர்ந்து வரும் உலகில், ஸ்டெம் (STEM) திறன்கள் பெரும் பொருளாதார தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். இந்தியாவில் 2016-2019 ஆம் ஆண்டுகளில் ஸ்டெம் வேலைகள் 44% அதிகரித்துள்ளதாக தரவுகள் காட்டுகின்றன (ரிச்சா பட்டாச்சார்யா, பக் 1). அமெரிக்க தொழிலாள புள்ளியியல் நிறுவனம் நடத்திய ஆய்வில் உலகெங்கும் ஸ்டெம் (STEM) தொடர்பான ஆராய்ச்சிகளும் வேலைவாய்ப்புகளும், 2019 -2029 ஆண்டுகளில் பன்மடங்கு அதிகரிக்கும் எனக்கூறியுள்ளது (ஆலன் சில்பெர்மன் , லிண்ட்ஸே ஐஸ், பக் 1).

ரோபோடிக்ஸ் (Robotics), ஐஓடி (IoT), செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) என்று அறிவியல் தொழில்நுட்பத்தில் பல்துறை முன்னேற்றம் இருப்பதால், அனைத்துத் துறைகளிலும் தொழில்நுட்ப திறமைகளுக்கான தேவை இருக்க வாய்ப்புள்ளது. மேலும், இவை நான்காவது தொழில் புரட்சியின் அடிப்படை அஸ்திவாரம் என்று கருதப்படுகிறது. அறிவியல், தொழில்நுட்பம், பொறியியல் மற்றும் கணிதம் உள்ளடக்கிய ஸ்டெம் துறைகளான கணினி செய்நிரலாக்கம் (Computer Programming), மெய்-நேர நடப்புகள் (Real-time Events), ரோபாட்டிக்ஸ் (Robotics), இயற்பியல் கணினி நுட்பங்கள் (Physics Computational Techniques)

மற்றும் பலவற்றிற்கான வாய்ப்புகளை இது உருவாக்கியுள்ளது (சிமி சாவ்லா, பக். 125-133). தற்போதய சூழலில், இந்திய கல்வியாளர்கள், தங்கள் கல்வி வழிமுறைகளை மாற்றி, செயல்முறை கற்றல் வழிமுறைகளை (Experimental Learning) வழங்குவதில் கவனம் செலுத்துகின்றனர். ஏனெனில் தற்போதய தகவல்களையும் கணிப்புகளையும் பார்க்கும் பொழுது, எதிர்காலத்தில் 80% வேலைகளுக்கு அறிவியல் கணிதத் திறன்கள் தேவைப்படும் என நம்பப்படுகிறது. இதனால் இந்தியாவில் ஸ்டெம் முறைகளுக்கான தேவை அதிகரிக்கும் (ஜா என்., ஐஐஇ வலைப்பதிவு, Institute of International Education Newsletter). இந்தத் துறைசார் வேலைகளுக்குத் தேவையான திறன்கள் மிகவும் அதிகமாக வேண்டியிருப்பதால், வேலை தேடுபவர்கள் தொடர்ந்து அதற்கேற்பத் துறைகளில் தொடர்புடையவர்களாக மேம்படுத்திக் கொள்வது அவசியம் ஆகும்.

ஸ்டெம்-ன் (STEM) இன்றியமையாமை

இந்தியக் கல்வி முறையை, மிகவும் பரந்த கண்ணோட்டத்தில் பார்க்கும்போது, உலகளாவிய கல்வி அரங்கில் ஏற்படும் மாற்றங்களுக்கு ஏற்ப, நாம் இன்னமும் வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் (தலையங்கம், நேச்சர் மெட்டிரியல்ஸ், பக் 1). இன்றும், நமது பள்ளிக் கல்வி முறையில், பாடப் புத்தகம் மூலம் கற்றல்தான் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக உள்ளது. பெரும்பாலான சந்தர்ப்பங்களில், மாணாக்கர்கள் பெறும் மதிப்பெண்களே, அறிவை மதிப்பிடுவதற்கான ஒரே அளவுகோலாக உள்ளது. ஆழ்ந்த ஆய்வுச் சிந்தனை, ஏன்?, எதற்கு?, எவ்வாறு?, எப்படி? என்று கேள்விகளின் அடிப்படையிலான கற்றல், செயல்முறை கற்றல், அனுபவம் கூட்டும் கற்றல்-ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய ஸ்டெம் (STEM) முறை, நம் நாட்டின் பெரும்பாலான கல்வி நிறுவனங்களில், குறைந்த அளவில் தான் உள்ளது (ரோத்தம் நரசிம்ஹா, பக் 330-338). வேடிக்கை விளையாட்டு முறையில் விரும்பத்தகுந்த சூழலில் கற்றல், செயல்முறை கற்றல் ஆகியன ஆரம்பக் கல்வி முதலே, கற்பிக்கும் முறைகளாகக் கொண்டு வரும் பொழுது, ஸ்டெம் முறையில் ஆர்வம், புதுமை மற்றும் தாகம் மாணவர்களுக்கு ஏற்படும் என்பதில் ஐயமில்லை. இதற்காக, நமது இந்திய நாடு, உலக அரங்கில் முன்னோடியாய்த் திகழ, அறிவியல் தொழில்நுட்ப மொழிவளத்தை செழுமைப்படுத்த வேண்டிய அவசியம் உள்ளது (உத்ரா து., மணிகண்டன் எஸ்., பக் 177- 194). அத்தகைய ஒரு திட்டம்தான் விக்யான் ப்ரதீபா (Vigyan Pratibha). பல்வேறு பின்னணியிலிருந்து வரும் மாணவர்களின் வாழ்க்கையுடன், அவர்கள் பயிலும் அறிவியலும் கணிதமும் தொடர்பு கொண்டிருந்தால் தான் கற்றல் என்பது பயனுள்ளதாக அமையும்

(விக்யான் ப்ரதீபா கற்றல் பிரிவு, கன அளவுகளை அளந்திட ஒரு பரிசோதனை). இதற்கான முக்கிய முன்னெடுப்பாக, AICTE மற்றும் UGC, அறிவியல் தொழில்நுட்ப

கல்விக்கான புத்தகங்களை தமிழிலும் பிற மொழிகளிலும் வெளியிட்டுக் கொண்டிருக்கிறது (உயர் கல்வித்துறை, கல்வி அமைச்சகம்). தமிழில் அறிவியல் தொழில்நுட்ப சொற்களஞ்சியம் மத்திய கல்வி அமைச்சகத்தின் கீழ் உருவாகிறது. பிற மொழி கற்றல் வளங்களும், தமிழில் மொழி பெயர்க்க படுகின்றன. இதன் மூலம் கலை அறிவியல் கல்லூரிகளிலும், தொழில் நுட்ப கல்லூரிகளிலும், இளைஞர்களிடையே அறிவியல் மனப்பாங்கு விரிவடைவது உறுதி.

இந்தியாவில் ஸ்டெம் கல்வி முறை

அறிவுலகில் இந்தியாவை உலகளாவிய வல்லரசாக மாற்றுவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ள, NEP 2020 ஸ்டெம் கல்வி முறையை (STEM) பல விதங்களில் ஊக்குவிக்கிறது. மனதூன்றி கற்பதில் ஆர்வத்தை ஏற்படுத்துவதோடு, மாணாக்கர்களின் கற்பனை வளம் (Creativity), புதுமை செய்தல் (Innovation), பகுத்தாய்ந்தும் உயர்மட்டத்திலும் சிந்தித்தல் (Analytical & Higher Level Thinking), தீர்வு காணுதல் (Problem Solving), குழு செயல்பாடுகளில் இயங்கும் தன்மை (Teamwork), தகவல் பகிரும் திறன் (Collaboration), ஆழ்ந்து கற்றல் (Deep Learning), பல்துறை அறிவு (Multidisciplinary), சமூகப் புரிதல் (Social Understanding), நன்னெறி போற்றுதல் (Responsibility) போன்றவை இதில் அடங்கும் (தேசியக் கல்விக் கொள்கை, பக் 6-17). புத்தக அடிப்படையிலான அறிவை, பள்ளிக்கு வெளியே உள்ள வாழ்க்கையுடன் இணைப்பதில் கவனம் செலுத்துதல், அறிவியல் கற்றலை அர்த்தமுள்ள செயலாகவும் மாற்றுதல், தொழில்நுட்பத்தின் கண்டுபிடிப்பு மற்றும் பயன்பாட்டில் கவனம் செலுத்துதல் போன்றவற்றை குறிக்கோளாகக் கொண்டு ராஷ்டிரிய அவிஷ்கார் அபியான் (Rashtriya Avishkar Abhiyan-RAA) தொடங்கப்பட்டது. 6 முதல் 18 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளிடையே பகுத்தறியும் சிந்தனையையும் படைப்பாற்றலையும் விரிவாக்குதல், அறிவியல் மற்றும் கணிதத்தின் மீதான ஈர்ப்பை அதிகரித்தல், தொழில்நுட்பத்தை திறம்பட பயன்படுத்துதல் ஆகியவற்றை வளர்ப்பதை நோக்கமாகக் கொண்ட ஒருங்கிணைந்த கட்டமைப்புதான் இத்திட்டம். நாடெங்கிலும், புத்தாக்கத்தின் காப்பகங்களாக பள்ளிகளை ஊக்குவிக்கவும் மற்றும் வளர்க்கவும் இது வித்திடுகிறது (ராஷ்டிரிய அவிஷ்கார் அபியான், மனிதவள மேம்பாட்டு அமைச்சகம், பக். 2-8). அனைத்து பல்கலைக்கழகங்களும், உயர்கல்வியைப் பாலமாக்கி, சமூக பொருளாதார மேம்பாட்டிற்காக, அறிவியல், தொழில்நுட்பம் மற்றும் சமூக அறிவியல் அடிப்படையிலான இடைநிலை திட்டங்களை வகுக்க வழி செய்கிறது ஸ்டிப் 2020 கொள்கை (ஸ்டிப், அறிவியல் தொழில்நுட்ப அமைச்சகம்).

மேக் இன் இந்தியா (Make in India), ஸ்கில் இந்தியா (Skill India), டிஜிட்டல் இந்தியா (Digital India) போன்ற முன்னெடுப்புகள் நம் நாட்டின் உற்பத்தி, தொழில்நுட்ப பயன்பாடு மற்றும் திறன் மேம்பாடு ஆகியவற்றை ஊக்குவிக்கிறது. இந்த முக்கியமான கட்டத்தில், நமது

கல்வி முறையில், ஸ்டெம் (STEM) இன்றியமையாத ஒருங்கிணைந்த அங்கமாக மாறி வருகிறது. புதுமைக்கான உலகளாவிய குறியீட்டு பட்டியலில் (GII) 2015ம் ஆண்டில் 81ஆவது இடத்தில் இருந்த இந்தியா, 2022ம் ஆண்டில் நாற்பதாவது இடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளது. புதுமைகள் செய்ய 9000க்கும் அதிகமான அடல் புதுமைகாண் செயற்கூடங்கள் (Atal Tinkering Labs) எனப்படும் செய்முறைக்கூடங்கள் நாடு முழுவதும் துவங்கப்பட்டுள்ளன. கடந்த ஐந்தாண்டுகளில் மட்டும் 46% பேட்டன்ட் (Patent) பதிவுகள் நம் நாட்டில் வளர்ந்துள்ளன. அதோடு, புதிய தொழில் முனைவோர்கள் எண்ணிக்கையில் உலகத்தில் மூன்றாவது இடத்தைப் பிடித்துள்ளோம் (GII-புதுமைக்கான உலகளாவிய குறியீடு). பகுத்தறிவை பள்ளிப்பருவத்திலேயே ஊட்டி, ஆராய்ச்சி விதையை ஊன்ற வானவில் மன்றம் (Vanavil Mandram) எனும் அறிய வாய்ப்பை அரசுப்பள்ளி மாணவர்களுக்கு வழங்குகிறது நம் தமிழக அரசு. “எங்கும் அறிவியல், யாவும் கணிதம்” என்பது வானவில் மன்றத்தின் அடிப்படை முடிக்கம் ஆகும். இப்புரிதலோடு ஏற்படுத்தப்பட்ட வானவில் மன்றங்கள் நாடு முழுதும் தோன்ற, நம் மாநிலமே ஒரு முன்னோடி ஆகும். கற்றலை இனிமையாக்கவும் கல்வியை முழுமையாக்கவும் 3095 உயர்நிலைப் பள்ளிகள், 3123 மேல்நிலைப் பள்ளிகள், 6992 நடுநிலைப் பள்ளிகள் என மொத்தம் தமிழகம் முழுதும் உள்ள 13210 பள்ளிகளில் இத்திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இதன் மூலம் தன்னார்வலர்கள், மாணவர்களுக்கு எளிய அறிவியல் சோதனைக்கான கருவிகளை உடன் எடுத்துச்சென்று, பள்ளி தோறும் ஆசிரியர்கள் துணையோடு பரிசோதனைகளைச் செய்து காண்பிக்கிறார்கள் (அரசுப் பள்ளிகளில் வானவில் மன்றம், தினமணி, பக் 3).

தற்போதைய கல்விச் சூழலில், தமிழ் மூலம் ஸ்டெம் கற்றல்-கற்பித்தல் முறையை பின்பற்றுவதால் உலக அறிவியல் வசப்படுகிறது. இறுகிப்போயிருந்த வகுப்பறை எனும் சிறைக்கூண்டுகளிலிருந்து, கல்வியை மீட்டெடுத்து, பட்டாம்பூச்சிகளின் தேடலுக்கு வான்வெளியை பரிசளிக்கும் ஸ்டெம்-கல்வி முறையின் (STEM) ஆற்றல் மிக்க வழிகாட்டும் செயல் வீரர்களாக ஆசிரியர்களுடன் அறிவியல் தொழில்நுட்ப அறிஞர்களும் ஆர்வலர்களும் கைகோக்க வேண்டியது காலத்தின் கட்டாயம் (ஆயிஷா நடராசன், இந்து தமிழ் திசை, பக் 2). வருங்காலத்தில் ஏற்படவிருக்கும் வேலைவாய்ப்புகள் அனைத்திலும் அடுத்த தலைமுறைக்கான இடம் உறுதிப்படுகிறது.

எதிர்கொள்ளும் சவால்கள்

உலகின் அதிக எண்ணிக்கையிலான பொறியாளர்களை உற்பத்தி செய்யும் நாடுகளில் இந்தியாவும் ஒன்று. ஆனால் துரதிர்ஷ்டவசமாக பொறியியல் பட்டதாரிகளில் அனைவருக்கும் வேலைவாய்ப்பு கிட்டுவதில்லை. தொழில்துறை தேவைகளுக்கு ஏற்ற அனுபவமும், மெய் - நேர

நடப்புகளைப் பற்றிய புரிதலும் இல்லாததால் இவர்களுக்கு திறன் இடைவெளி அதிகம் காணப்படுகிறது (மால்டி, பக் 852-853).

வளர்ந்த நாடுகளைப் போன்று நிதி ஒதுக்கீடு இல்லாத காரணத்தால், பள்ளி, கல்லூரி, பல்கலைக்கழகங்களில், புதிய தொழில்நுட்பங்களைப் பின்பற்றுவதில் சவால்கள் உள்ளன (பிரசாத் கிருஷ்ணன், சிவராமன் ஹரிஹரன், பக் 1). மேலும் அறிவியல் ஆராய்ச்சிக்கான செலவு (Expenses), கட்டமைப்பு குறைபாடு (Infrastructure Needs) புத்தாக்கப் பாதையில் தடைக்கற்களாக இருக்கின்றன. இந்தத்தடைகளை தகர்க்கும் தீர்வைப்பெற பல வித கண்ணோட்டங்கள் மற்றும் திட்டங்கள் தேவையாக இருப்பதால், துறை வல்லுனர்களின் கூட்டு முயற்சி தேவைப்படுகிறது. இவற்றைப் பற்றி தனது கட்டுரையில், விக்யான் ப்ரசார் விஞ்ஞானி, த. வி.வெங்கடேஸ்வரன் அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப தொடர்பு இடைவெளிகளை குறைக்க அறிவியல் வல்லுநர்கள் முறையே வானொலி, தொலைக்காட்சி போன்ற ஊடகங்களைப் பயன்படுத்தி, பொது மக்களுக்கு அறிவியல் கருத்துக்கள் சென்றடையச் செய்வதைச் சொல்கிறார் (வெங்கடேஸ்வரன் த.வி., பக் 193-205). ஸ்டெம் (STEM) மற்றும் ஸ்டீம் (STEAM) செயல்முறைக் கல்வியின் முக்கியத்துவம் பல ஊடகங்கள் மூலம் அனைவரையும் சேர்வது அவசியம்.

முடிவுரை

இளைய சமுதாயத்தை ஆக்கப்பூர்வமாக சிந்திக்க வைக்கவும், தொழில் நுட்ப முன்னேற்றங்களோடு ஒன்றிணைந்து வாழ்வியலுக்குத் தேவையான திறன்களை வளர்க்கவும் இத்தருணத்தில், ஸ்டெம் (STEM) மற்றும் ஸ்டீம் (STEAM) கல்வி முறைகள் இன்றியமையாதது. பள்ளிகளுக்கும், உயர்கல்வி நிலையங்களுக்கும், ஆராய்ச்சிக் கூடங்களுக்கும் இடையே இது வலுவான வாழ்நாள் தொடர்பை அமைத்து உதவுகிறது. “புதியன விரும்பு” (பாரதியின் புதிய ஆத்திச்சூடி, பக்) என்ற பாரதியின் கூற்றுக்கேற்ப, ஸ்டெம் (STEM) மற்றும் ஸ்டீம் (STEAM) கற்றல் - கற்பித்தல் முறைகளில் புதுமை புகுத்தி பயணிப்போம். இதுவே அடுத்த தலைமுறையினர் தெளிவுடன் இயங்க நாம் அழைத்துச் செல்லும் அறிவார்ந்த பாதை ஆகும்.

குறிப்புகள்

- [1] “அரசுப் பள்ளிகளில் வானவில் மன்றம்”. தினமணி. 28 நவம்பர், 2022, 3 www.dinamani.com/india/2022/nov/28/13-210-அரசுப்-பள்ளிகளில்-வானவில்-மன்றம்-இன்று-தொடக்கி-வைக்கிறார்-முதல்வர்-3957373.html 23 அக்டோபர் 2023 இல் அணுகப்பட்டது.

- [2] ஆலன் சில்பெர்மன் & லிண்ட்ஸே ஐஸ், 2019-29 பத்தாண்டுகளில் வலுவான ஸ்டெம் (STEM) வேலைவாய்ப்பு வளர்ச்சிக்கு பின்னால் கணினி தொழில்கள் ஏன் உள்ளன? பியாண்ட் தி நம்பர்ஸ், யு ஸ் பிரோ ஆப் லேபர் ஸ்டாடிஸ்ட்டிக்ஸ் ,10 (1), ஜனவரி 2021. www.bls.gov/opub/btn/volume-10/why-computer-occupations-are-behind-strong-stem-employment-growth.html 23 அக்டோபர் 2023 இல் அணுகப்பட்டது.
- [3] ஆயிஷா நடராசன். “கூண்டை விட்டு வான்வெளி நோக்கி.” *இந்து தமிழ் திசை*. 1 டிசம்பர், 2022, 2.
- [4] எட்டோரியல். “சாலென்ஜெஸ் ப்பார் சயின்ஸ் இன் இந்தியா.” *நேச்சர் மெட்டிரியல்ஸ்*, 2009, 1. <https://doi.org/10.1038/nmat2437> 23 அக்டோபர் 2023 இல் அணுகப்பட்டது.
- [5] உத்ரா, து. மணிகண்டன், எஸ். “பிராந்திய மொழிகளில் குழந்தைகளுக்கான அறிவியல் கையேடுகள்: ஒரு மொழிபெயர்ப்பாளரின் பார்வை.” *டிராண்ட்ஸிஸ்டெம்ஸ் டுடே*, 15(2), 2021, 177-194. <https://doi.org/10.46623/tt/2021.15.2.ar8> 23 அக்டோபர் 2023 இல் அணுகப்பட்டது.
- [6] உத்ரா, து. மணிகண்டன், எஸ். “தமிழ் அறிவியல் தொடர்பு வளர நாம் செய்ய வேண்டியவை.” *இன்டர்நேஷனல் தமிழ் ரிசெர்ச் ஜர்னல்*, 4(2), 2022, 45-53. <https://doi.org/10.34256/irjt2226> 23 அக்டோபர் 2023 இல் அணுகப்பட்டது.
- [7] *கமிஷன் பார் சயின்டிபிக் அண்ட் டெக்னிக்கல் டெர்மினாலஜி*. உயர் கல்வித்துறை, கல்வி அமைச்சகம், இந்திய அரசு. <https://www.education.gov.in/language-education-4> 23 அக்டோபர் 2023 இல் அணுகப்பட்டது.
- [8] காஸ்ஸா, பி. ஸ்லேட்டர், டி .எஃப். “மேல்நிலைப் பள்ளி ஸ்டெம் வகுப்பறைகளில் வெற்றியளிக்கும் சிறந்த வழிமுறைகள் மற்றும் முக்கிய கற்றல் நோக்கங்கள் பற்றிய ஒரு மதிப்பீட்டு ஆய்வு.” *கான்டெம்போரரி இஸ்கூஸ் இன் எடுகேஷன் ரிசெர்ச்*, 10(1), 2016, 53-66. <https://doi.org/10.19030/cier.v10i1.9880> 23 அக்டோபர் 2023 இல் அணுகப்பட்டது.
- [9] சாகா. யுனெஸ்கோ. *ஸ்டெம் மற்றும் பாலியல் முன்னேற்றம்*. ஸ்வீடன், 2015. <https://en.unesco.org/saga> 23 அக்டோபர் 2023 இல் அணுகப்பட்டது.
- [10] சிமி சாவ்லா. பருல் தோமார்ப். சப்னா கம்பீர். “இந்தியாவில் ஸ்டெம் கல்விக்கு வலுவூட்ட ஐஓடி சார்ந்த விலை குறைந்த திறன் வாய்ந்த கற்றல் நுட்பங்களை வடிவமைத்து அமல்படுத்துதல்.” *தர்கிஷ் ஜர்னல் ஆப் கம்ப்யூட்டர் அண்ட் மாத்ரமட்டிக்ஸ் எடுகேஷன்*, 12 (13), 2021, 125-133.
- [11] த்வீப்னா கர்க். முகமது உசேன் போஹரா. நிலேஷ் துபே. ரீமா பித்ரோடா. மித்தாலி தவே. அமித் கனத்ரா. “ஸ்டெம் கல்வி: இந்திய பள்ளிகளிலிருந்து பல்கலைக்கழகங்கள் நோக்கி நகர்ந்த பயணம்.” *ஜர்னல் ஆப் அப்லைட் சயின்ஸ் அண்ட் கம்ப்யூட்டேஷன்ஸ்*, 6(2), 2019, 9-13.

International Journal of Tamil Language and Literary Studies

A Bi-Yearly Peer-Reviewed International Journal

E-ISSN: 2581-7140

Volume - 7, Issue - 1, July 2024

UGC CARE Listed Journal

Available at: www.ijtlts.com

- [12] தபேர், கே.எஸ். அஃபன், பி. “அறிவியல் கல்வி: அன் இன்டெர் நேஷனல் கோர்ஸ் கம்பானியன்.” சென்ஸ் வெளியீடு. ரொட்டர்டாம். நெதர்லாண்ட்ஸ், 2017. science-education-research.com/publications/books/science-education-an-international-course-companion/ 5 பிப்ரவரி 2024 அன்று அணுகப்பட்டது.
- [13] தேசியக் கல்விக் கொள்கை. மனிதவள மேம்பாட்டு அமைச்சகம். இந்திய அரசு. இந்தியா, 2020 www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final_English_0.pdf 5 பிப்ரவரி 2024 அன்று அணுகப்பட்டது.
- [14] ராஷ்ட்ரீய ஆவிஷ்கார் அபியான். மனிதவள மேம்பாட்டு அமைச்சகம். இந்திய அரசு. இந்தியா, 2021. 5 பிப்ரவரி 2024 அன்று அணுகப்பட்டது. www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/raa/Order_of_RAA_Guidelines.pdf
- [15] பிரசாத் கிருஷ்ணன். சிவராமன் ஹரிஹரன். “ஸ்கில் இந்தியா’ திட்டத்திற்கு ஸ்டெம் கல்வி சவால்கள்.” நேச்சர் இந்தியா, 2016, 1. <https://doi.org/10.1038/nindia.2016.99>
- [16] புதுமைக்கான உலகளாவிய குறியீடு. புதுமை காண்கிறது இந்தியா. பத்திரிகை தகவல் பணியகம். வர்த்தகம் மற்றும் தொழில்துறை அமைச்சகம். இந்திய அரசு. இந்தியா, 2023. pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1961576#:~:text=India%20retains%2040th%20rank%20out,2015%20to%2040%20in%202023 5 பிப்ரவரி 2024 அன்று அணுகப்பட்டது.
- [17] பெண் விஞ்ஞானிகளுக்கான திட்டம். அறிவியல் தொழில்நுட்ப அமைச்சகம். அறிவியல் தொழில்நுட்பத் துறை. இந்திய அரசு, 2020. <https://dst.gov.in> 5 பிப்ரவரி 2024 அன்று அணுகப்பட்டது
- [18] மால்டி. “இந்தியப் பள்ளிகளில் ஸ்டெம் கல்வியின் தேவையும் இன்றியமையாமையும்.” பாரிபெக்ஸ் இந்தியன் ஜர்னல் ஆப் ரிசெர்ச். 6(1), 2017.
- [19] யுனெஸ்கோ. எ கைடு பார் என்சூரிங் ஈக்யூட்டி இன் எடுகேஷன். பாரிஸ். பிரான்ஸ், 2017.
- [20] ரவிபகர். “இந்திய கல்வித் தளத்தில் ஸ்டெம் கல்வி ஏன் தேவை.” தி இந்து. 2018, 4. www.thehindu.com/profile/author/Ravi-Pagar-4582/ 5 பிப்ரவரி 2024 அன்று அணுகப்பட்டது.
- [21] ரிச்சா பட்டாச்சார்யா. “இந்தியாவில் 44% ஸ்டெம் வேலைவாய்ப்புகள் அதிகரிப்பு என தரவுகள் சுட்டுகின்றன.” தி எகனாமிக் டைம்ஸ். 2020, 1. economictimes.indiatimes.com/jobs/stem-jobs-in-india-increase-44-in-2016-2019-shows-data/articleshow/73228502.cms 5 பிப்ரவரி 2024 அன்று அணுகப்பட்டது.
- [22] ரோத்தம் நரசிம்ஹா. “அறிவியல் தொழில்நுட்பமும் பொருளாதாரமும்: இந்திய அணுகுமுறை.” டெக்னாலஜி இன் சொசைட்டி, 30 (3-4) -2008. <https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2008.04.009> 5 பிப்ரவரி 2024 அன்று அணுகப்பட்டது.

- [23] லியூங், ஏ. “எல்லை கடக்கும் ஸ்டெம் கல்வி கற்பித்தல் முறைகள்.” *இன்டெர் நேஷனல் ஜர்னல் ஆப் ஸ்டெம் எடுகேஷன்*, 7(15)- 2020, 1. <https://doi.org/10.1186/s40594-020-00212-9> 5 பிப்ரவரி 2024 அன்று அணுகப்பட்டது.
- [24] விக்யான் ப்ரதீபா கற்றல் பிரிவு. “கன அளவுகளை அளந்திட ஒரு பரிசோதனை.” *ஹோமி பாபா சென்டர் பார் சயின்ஸ் எடுகேஷன்*. மும்பை. இந்தியா, 2020. vigyanpratibha.in/index.php/an-experiment-on-measuring-volume/ 5 பிப்ரவரி 2024 அன்று அணுகப்பட்டது.
- [25] வெங்கடேஸ்வரன், த. வி. “இந்தியத் தொலைக்காட்சிகளில் அறிவியல் நிகழ்ச்சிகளை அதிகரித்தல்: தற்கால நிலை, சவால்கள் மற்றும் முன்னேற்றப் பாதைக்கான வழிகள்.” *பிரிட்ஜிங் தி கம்யூனிகேஷன் கேப் பிட்வீன் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்நாலஜி, ஸ்பிரிங்கர்*. சிங்கப்பூர், 2017. https://doi.org/10.1007/978-981-10-1025-5_145 .
- [26] ஸ்டிப். “அறிவியல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் புதிய கண்டுபிடிப்புகளுக்கான கொள்கை.” *அறிவியல் தொழில்நுட்ப அமைச்சகம்*. இந்தியா, 2020. dst.gov.in/sites/default/files/STIP_Doc_1.4_Dec2020.pdf 5 பிப்ரவரி 2024 அன்று அணுகப்பட்டது.
- [27] ஜா, என். “இந்தியாவில் மகளிர் ஸ்டெம் கல்வியை அறிமுகப்படுத்துதல்.” *ஐஐஇ வலைப்பதிவு*, 2013. 5 பிப்ரவரி 2024 அன்று அணுகப்பட்டது. www.naylornetwork.com/ie-nwl/articles/index.asp?aid=255301&issueID=33345
- [28] ஹோஷ்லாந்தர், ஜி. யானொப்ஸ்கி, டி. “ஸ்டெம்மை நடைமுறைப்படுத்துவது: நிஜ உலக செயல்பாடுகளோடு பாட அறிவை இணைத்தல்.” *கல்லூரியுடன் பணியிடத்திற்கும் சேர்த்து மாணவர்களை தயார்படுத்தும் ஒருங்கிணைந்த கற்றல் பாதை வழிகள்*. *எடுகேஷன் லீடெர்ஷிப்*, 68(6)-2011. 5 பிப்ரவரி 2024 அன்று அணுகப்பட்டது.

References

- [1] “Arasup Palligalil Vanavil Mandram.” Dinamani. 28 November, 2022. www.dinamani.com/india/2022/nov/28/13-210-அரசுப்-பள்ளிகளில்-வானவில்-மன்றம்-இன்று-தொடக்கி-வைக்கிறார்-முதல்வர்-3957373.html Accessed on 23 October 2023.
- [2] Alan Zilberman and Lindsey Ice. “Why computer occupations are behind strong STEM employment growth in the 2019–29 decade, Beyond the numbers.” *US Bureau of labor statistics*, 10, 1, January 2021. www.bls.gov/opub/btn/volume-10/why-computer-occupations-are-behind-strong-stem-employment-growth.htm Accessed on 23 October 2023.
- [3] Ayisha Natarajan. “Koondai Vittu Vaanveliyai Nokki.” *Hindu Tamil Thisai*. 1 December, 2022,

- [4] Editorial, “Challenges for science in India.” *Nature Materials*, 8(361)-2009, 1. <https://doi.org/10.1038/nmat2437> Accessed on 23 October 2023.
- [5] Uthra, D. Manikandan, S. “Science Worksheets for Children in Regional Languages: A Translator’s Perspective.” *Translation Today*, 15(2) - 2021, 177-194. <https://doi.org/10.46623/tt/2021.15.2.ar8> Accessed on 23 October 2023.
- [6] Uthra, D. Manikandan, S. “An overview on steps to accelerate Science Communication in Tamil.” *International Research Journal of Tamil*, 4(2) - 2022, 45-53. <https://doi.org/10.34256/irjt2226> Accessed on 23 October 2023.
- [7] “Commission for scientific and technical terminology.” Department of Higher Education, Ministry of Education. www.education.gov.in/language-education-4 Accessed on 23 October 2023.
- [8] Kasza, P. Slater, T. F. “A Survey of Best Practices and Key Learning Objectives for Successful Secondary School STEM Academy Settings.” *Contemporary Issues in Education Research*, 10(1) - 2016, 53-66 <https://doi.org/10.19030/cier.v10i1.9880> Accessed on 23 October 2023.
- [9] SAGA. *STEM and Gender Advancement*. UNESCO. Sweden, 2015. <https://en.unesco.org/saga> Accessed on 23 October 2023.
- [10] Simmi Chawlaa. Parul Tomarb. Sapna Gambhir. Design and implementation of IoT based Low cost effective learning mechanism for empowering STEM education in India. *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education*, 12 (13), 2021, 125-133.
- [11] Dweepna Garg. Mohammed Husain Bohara. Nilesh Dubey. Rima Pitroda. Mitali Dave. Amit Ganatra. “STEM Education: An entail drift from Indian schools to Universities.” *Journal of Applied Science and Computations*, 6(2), 2019, 9-13.
- [12] Taber, K.S. Akpan, B. “Science Education: An International Course Companion.” Sense Publishers: Rotterdam. The Netherlands, 2017. science-education-research.com/publications/books/science-education-an-international-course-companion/ Accessed on 5 February 2024.
- [13] *NEP-National Education Policy*. Ministry of Human Resource Development. Government of India. 2020. www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final_English_0.pdf Accessed on 5 February 2024.
- [14] *RAA -Rashtriya Avishkar Abhiyan*. Ministry of Human Resource Development. Government of India. India, 2021. www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/raa/Order_of_RAA_Guidelines.pdf Accessed on 5 February 2024.
- [15] Prasad Krishnan. Sivaraman Hariharan. Challenges in STEM education for 'Skill India', *Nature India*, 2016, 1. <https://doi.org/10.1038/nindia.2016.99>
- [16] *GII, India Innovates*. Global Innovation Index, Press Information Bureau, Ministry of Commerce & Industry, Government of India, India, 2023. pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1961576#:~:text=India%20retains%2040th%20rank%20out,2015%20to%2040%20in%202023 Accessed on 5 February 2024.
- [17] *Woman Scientists Programs*. Ministry of Science & Technology. DST. Government of India. India, 2020. Accessed on 5 February 2024. <https://dst.gov.in> Accessed on 5 February 2024.

International Journal of Tamil Language and Literary Studies

A Bi-Yearly Peer-Reviewed International Journal

E-ISSN: 2581-7140

Volume - 7, Issue - 1, July 2024

UGC CARE Listed Journal

Available at: www.ijtlls.com

- [18] Malti. Need and Importance of STEM Education in Indian Schools. *Paripex - Indian Journal of Research*. 6(1)-2017.
- [19] UNESCO-A Guide for Ensuring Inclusion and Equity in Education. UNESCO. Paris. France, 2017. worldtop20.org/global-movement/ Accessed on 5 February 2024.
- [20] Ravi Pagar. "Why STEM education is necessary in the Indian education sector." *The Hindu*, 2018, 4. www.thehindu.com/profile/author/Ravi-Pagar-4582/ Accessed on 5 February 2024.
- [21] Rica Bhattacharyya. "STEM jobs in India increase 44% in 2016-2019 shows data." *The Economic Times*, 2020, 1. economictimes.indiatimes.com/jobs/stem-jobs-in-india-increase-44-in-2016-2019-shows-data/articleshow/73228502.cms Accessed on 5 February 2024.
- [22] Roddam Narasimha. "Science technology and the economy: An Indian perspective." *Technology in Society*, 30(3-4)-2008. <https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2008.04.009> Accessed on 5 February 2024.
- [23] Leung, A. "Boundary crossing pedagogy in STEM education." *International Journal of STEM Education*, 7(15)-2020, 1. <https://doi.org/10.1186/s40594-020-00212-9>
- [24] Vigyan Pratibha Learning Unit. *An Experiment on Measuring Volume*. HBCSE. Mumbai. India, 2020. vigyanpratibha.in/index.php/an-experiment-on-measuring-volume/ Accessed on 5 February 2024.
- [25] Venkateswaran, T.V. "Enhancing Science Content on Indian Television: Status, Issues and Way Forward In: Bridging the Communication Gap in Science and Technology." *Springer*. Singapore, 2017. https://doi.org/10.1007/978-981-10-1025-5_14
- [26] STIP. *Science Technology and Innovation Policy*. Ministry of Science & Technology. Government of India. 2020. dst.gov.in/sites/default/files/STIP_Doc_1.4_Dec2020.pdf Accessed on 5 February 2024.
- [27] Jha, N. "Introducing the girls' STEM education program in India." *IIE blog*, 2013. www.naylornetwork.com/iie-nwl/articles/index.asp?aid=255301&issueID=33345 Accessed on 5 February 2024.
- [28] Hoachlander, G. Yanofsky, D. "Making STEM real: By Infusing Core Academics with Rigorous Real-World Work, Linked Learning Pathways Prepare Students for Both College and Career." *Educational Leadership*, 68(6)-2011.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Contribution Statement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை / Author Acknowledgement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Declaration: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன். / I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது. / The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.